

A Política, o Conflito e a Gestão do Patrimônio Histórico Cultural em Campos dos Goytacazes (RJ)

Juliana da Cunha Miguel, Mauro Macedo Campos

O presente trabalho busca compreender os efeitos das atuais práticas de gestão e conflitos existentes na gestão da preservação do patrimônio cultural no Município de Campos dos Goytacazes (RJ), compreendendo que a gestão do patrimônio cultural não envolve apenas a problemática da memória social, significa compreender a dinâmica da disputa pelo espaço urbano. Trata-se de uma pesquisa de base empírica e dados qualitativos, cuja metodologia se baseia na pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e documental e parte dos objetivos: de efetuar um levantamento dos principais instrumentos que regulamentam as diretrizes da preservação do patrimônio em nível federal, estadual (Rio de Janeiro) e municipal; identificar os atores (público e privado) que atuam no Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico Cultural (COPPAM); bem como os papéis exercidos no conselho, para identificar possíveis impasses da gestão municipal do patrimônio cultural; e realizar os estudos de casos, de forma comparativa, de modo que se possa observar padrões ou divergências na atuação do conselho. Em uma arena onde existem variáveis, sociais, culturais e de mercado, se pode criar práticas de gestão baseadas em valores que põem em risco a preservação do patrimônio em seu sentido amplo, ou seja, sem considerar seus elementos de memória, identidade, e sua função social, traduzindo-se na formulação e implementação das políticas públicas.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Políticas Públicas; Gestão Municipal.

Instituição de fomento: CAPES

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Resumen

Juliana da Cunha Miguel, Mauro Macedo Campos

Este trabajo busca comprender los efectos de las prácticas de gestión actuales y los conflictos existentes en la gestión de la preservación del patrimonio cultural en el Municipio de Campos dos Goytacazes (RJ), entendiendo que la gestión del patrimonio cultural no solo involucra el tema de la memoria social, significa comprender la dinámica de la disputa por el espacio urbano. Se trata de una investigación de base empírica y de datos cualitativos, cuya metodología se fundamenta en la investigación bibliográfica, de campo y documental y parte de los objetivos: realizar un relevamiento de los principales instrumentos que regulan los lineamientos para la preservación del patrimonio a nivel federal, estatal (Río de Janeiro) y municipal; identificar a los actores (públicos y privados) que laboran en el Consejo para la Conservación del Patrimonio Histórico Cultural (COPPAM); así como los roles desempeñados en el concejo, para identificar posibles callejones sin salida en la gestión municipal del patrimonio cultural; y realizar los estudios de caso, de manera comparativa, de manera que se puedan observar patrones o divergencias en el desempeño del directorio. En un escenario donde existen variables sociales, culturales y de mercado, se pueden generar prácticas de gestión basadas en valores que pongan en riesgo la preservación del patrimonio en su sentido más amplio, es decir, sin considerar sus elementos de memoria, identidad y su naturaleza. función social, traduciéndose en la formulación e implementación de políticas públicas.

Palabras Clave: Patrimonio cultural; Políticas públicas; Gestión Municipal.

Instituciones de fomento: CAPES

A Política, o Conflito e a Gestão do Patrimônio Histórico Cultural em Campos dos Goytacazes (RJ)

Introdução

A cidade é a materialização das práticas sociais, econômicas e políticas, um palco dinâmico de construção social onde o patrimônio cultural é construído a partir dos modos de vida do povo, e das práticas políticas e econômicas presentes na sociedade. Desse modo, as políticas de preservação do patrimônio cultural englobam a dimensão social, a perspectiva urbana e do mercado. Em dois raciocínios centrais se dividem o foco das políticas públicas de preservação cultural material. Segundo John Logan e Harvey Molotch (1997) um deles é o raciocínio sociológico dos imóveis e a outra é o raciocínio convencional de mercado, óticas opostas que tornam mais complexos os processos de formulação das políticas públicas e a gestão dos bens culturais. De um lado, temos os aspectos sociais, os traços e lembranças construídas ao longo do tempo que constituem a memória coletiva o que nos permite compreender o mundo coletivamente (HALBWACHS, 1990). E por outro, uma lógica que encara os bens como mercadoria de troca e a cidade como uma máquina que é movida para a acumulação de capital (MOLOTCH, 1976). O que intermedia essa relação é o direito à cidade como discutido pioneiramente por Henri Lefebvre, o direito de compartilhar a cidade como um lugar de realidade social que sedia os fenômenos sociais compartilhados pelos integrantes dessa sociedade (LEFEBVRE, 2001). Em uma perspectiva de análise de gestão, é na esfera municipal onde o poder público, mais especificamente as políticas públicas voltadas ao setor, atuam de forma mais próxima das demandas. Nesse sentido, ganha espaço analítico os preceitos da descentralização, em que pese os argumentos da proximidade com o cidadão como panaceia e os impasses no processo de gestão das políticas públicas localmente (ARRETCHE, 1996). E é sobre esse arranjo complexo de atores e interesses, que a pesquisa está sendo desenvolvida, com o propósito de compreender a condução da política pública de patrimônio histórico cultural no âmbito municipal. O estudo tem como lócus de pesquisa a gestão do patrimônio cultural do município de Campos dos Goytacazes (RJ), maior município do interior do estado do Rio de Janeiro, que possui o maior acervo de patrimônio edificado do norte fluminense. É nesse espaço onde se tem compreendido como se dão as práticas de gestão da preservação do patrimônio cultural do município, considerando a relação entre os atores público e privados que participam do universo da preservação cultural.

Objetivos e Metodologia

Sociologia Política e as dinâmicas sociais no contexto brasileiro contemporâneo: **dilemas e resistências**

O objetivo principal deste trabalho consiste em compreender os efeitos das atuais práticas de gestão e conflitos existentes na gestão da preservação do patrimônio cultural no Município de Campos dos Goytacazes (RJ). Para isso, se tem como objetivos específicos: efetuar um levantamento dos principais instrumentos que regulamentam as diretrizes da preservação do patrimônio em nível federal e estadual (Rio de Janeiro), com o propósito de planificar o status normativo do município; Identificar os atores (públicos e privados) que atuam junto ao Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico Cultural Municipal (COPPAM), bem como os papéis exercidos no conselho, para identificar os impasses da gestão municipal do patrimônio cultural, isso está sendo realizado por meio do estudo das atas do conselho e entrevistas semiestruturadas e pela aplicação de questionário para identificar o perfil dos conselheiros; realizar o estudo dos seguintes casos: a demolição do Casarão do Clube Chacrinha, e o caso do Hipódromo Líneo de Paula Machado (Jockey Club de Campos), por meio de uma análise comparada que busca identificar o modus operandi dos atores envolvidos em cada um dos processos conduzidos pelo COPPAM, e assim, compreender mecanismos que possam nos ajudar a entender a complexidade na gestão que envolve disputas de interesses pelos bens imóveis do patrimônio do município de Campos.

Resultados Parciais

Foi possível identificar, até o presente momento, os principais aspectos normativos na área de preservação do patrimônio cultural material, houve o entendimento de que a sua estrutura contempla fatores relevantes ao tema tratado, mas apresenta brechas de interpretação que podem interferir na efetividade das políticas públicas. Na esfera municipal, se tem como principais normativas que incidem sobre o patrimônio material o: Plano Diretor Municipal, a Lei de Uso e Parcelamento do Solo, e a Lei 8.487, de 2013, que regulamenta o Novo COPPAM. Durante a análise do Plano Diretor a falta de clareza ao distinguir planos como a criação da Área de Proteção do Ambiente Cultural (APAC) de iniciativas já existentes como a Área de Especial Interesse Cultural (AEIC), nomenclaturas diferentes para o mesmo objetivo proposto, pode indicar falhas na legislação, e de certa forma, uma tendência genérica na formulação das diretrizes. Na análise do caso da demolição do Casarão do Clube Chacrinha, está sendo possível identificar aspectos relevantes sobre o setor que indicam um descompasso entre a gestão e a realidade da preservação. Os proprietários do imóvel optaram pela demolição da edificação que estava em processo de tombamento no COPPAM, mesmo com o parecer prévio do Conselho contrário a demolição, a demolição ocorreu em janeiro de 2013. Posteriormente, mesmo depois da demolição, o imóvel foi tombado pelo COPPAM, em setembro do mesmo ano. Isso parece indicar que a falta de instrumentos de controle, como o inventário dos bens tombados, e de

Sociologia Política e as dinâmicas sociais no contexto brasileiro contemporâneo: **dilemas e resistências**

fiscalização compromete as deliberações e pareceres do conselho. Como medida compensatória, a empresa proprietária do antigo imóvel, teve que arcar com a montagem do canteiro de obras da reforma do espaço cultural do Palácio da Cultura, estimada, segundo o portal oficial de notícias da prefeitura de Campos, em cerca de R\$1,2 milhão de reais. Em entrevista a agentes ligados ao setor, foi afirmado que os proprietários estavam cientes do parecer, e das possíveis medidas a que o ato irregular ocasionaria, mesmo assim, optaram pela demolição. O segundo estudo de caso em curso é o caso do Hipódromo Lúneo de Paula Machado, conhecido como Jockey Club de Campos que é considerado pelo IBGE como um cartão postal da cidade, e já foi o terceiro maior hipódromo do Brasil. É tombado pelo COPPAM, conforme a resolução nº 005 de 2013, mas ainda não há consenso sobre a área de tombamento do Jockey, não se sabe se o tombamento se caracteriza apenas a tribuna ou a toda área do Jockey, já que sua resolução de tombamento não especifica isso, o que leva seus sócios a batalhas judiciais sobre até onde vai sua discricionariedade sobre o destino do Jockey Club. Tem se encontrado muita resistência nos relatos orais a respeito do compartilhamento de informações e opiniões sobre o caso, nas entrevistas realizadas, ao se questionar sobre o caso, expressões como “não me sinto confortável em falar sobre...” é recorrente.

Discussão

Ao estudar as variantes público e privado na gestão das políticas de preservação é benéfico pensar os mercados como resultado de culturas, ligados aos interesses de cada pessoa, como desejo de riqueza, poder e afeição. No município de Campos dos Goytacazes (RJ), temos como palco de análise o Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico Cultural, que reúne os representantes da sociedade civil e do poder público, o conselho é o responsável pelos procedimentos em relação à proteção do patrimônio, tem caráter consultivo (emissão de pareceres), deliberativo (tombamento e registro) e executivo (poder de polícia – controle e repressão de atividade de risco ou lesão ao patrimônio cultural), atuando nos processos de formulação, implementação e controle das políticas de preservação. Por meio da atuação do conselho e do estudo dos casos que passam por ele está sendo possível analisar como é a aplicação dos instrumentos legais, como se dá a estrutura de gestão do setor de preservação, identificar os agentes e seus interesses, e o arranjo dessas variáveis na prática da gestão. Ao chegar a lupa mais perto dos dois casos indicados nessa pesquisa, tem se compreendido os desdobramentos dos mecanismos de gestão, e assim observar a “política em movimento”, a partir da interação entre os atores e seus interesses. Deriva-se desses aspectos da cultura e desejos individuais iniciativas e organizações que influenciam e sustentam os mercados e as práticas políticas.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Conclusão

A pesquisa tem apresentado elementos que podem ajudar a construir uma perspectiva do que é feito, e como é interpretada a gestão do patrimônio cultural no Município de Campos dos Goytacazes (RJ). Os aspectos identificados na gestão do patrimônio histórico cultural apresentam fragilidade, como os instrumentos normativos que guiam a gestão adotada no município. A falta de instrumentos de proteção ao bem tombado, como o inventário do patrimônio podem reforçar elementos da discricionariedade, por parte do agente público, na decisão do que fazer com esses bens, com efeitos diretos sobre os rumos da preservação do Patrimônio Cultural da cidade.

Referências Bibliográfica

- ARRETCHE, Marta T. S. (1996). Mitos da descentralização: mais democracia e eficiência nas políticas públicas. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 31 (11): 44- 66.
- CHAUÍ, Marilena. *Cultura Política e Política Cultural*. Estudos Avançados. 1995.
- DAY, Thomas R. (2017) *Understanding Public Police*, ed. 15°, Pearson. 2017. 368 p.
- DURHAM, Eunice Ribeiro. *Produzindo o Passado:estratégias de construção do 23 patrimônio cultural*. "Cultura, Patrimônio e Preservação". São Paulo, Editora Brasiliense. 1984.
- HALBWACHS, M. A (1990) *memória coletiva*. São Paulo. Vértice. 1990.
- HARVEY, David. *O direito a cidade*. *Lutas Sociais*, São Paulo, n.29, p.73-89, jul./dez. 2012.
- LEFEBVRE, Henri (2001) *O direito à Cidade*, São Paulo, Centauro, 2001. 143 p.
- LOGAN, Jonh; MOLOTCH, Harvey. (1997) *Urban Fortunes:The Political Economy of Place*. University of California Press. 1997.
- MARICATO, Ermínia. *As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias*. In *A cidade do pensamento único: desmanchando consensos*. Petrópolis: Vozes, 2013.
- MIGUEL, Juliana da Cunha (2018) *Política Pública de Patrimônio Cultural em Campos dos Goytacazes/RJ: Dilemas e Impasses na Participação Social Junto ao Conselho Municipal de Preservação*. Campos dos Goytacazes, RJ. 106. P. 2018.
- MOLOTCH, Harvey.(1976). *The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place*. *American Journal of Sociology*, V. 82, No. 2(sep.,1976), p 309- 332.
- ROLNIK, Raquel. *Guerra dos Lugares: A colonização da terra e da moradia na era das finanças*. 1°. Ed. São Paulo: Boitempo. 2015.
- SIMMEL, George. *A Metrópole e a Vida Mental*. *O Fenômeno Urbano*. Zahar Editores. 2 ed. Rio de Janeiro. 1973. p. 11-25